

Anlatıda Cinsiyet ve Kadın Öznelliğinin İnşası: *Muallime* Üzerine Feminist Anlatıbilimsel Bir Okuma Denemesi

Gender and the Construction of Female Subjectivity in Narrative:
A Feminist Narratological Reading of *Muallime*

HAZEL MELEK AKDİK

Ankara, Türkiye

(hazelakdik@gmail.com), ORCID: 0000-0003-4193-809X.

Geliş Tarihi: 15.10.2021. Kabul Tarihi: 26.11.2021.

“ ” Akdik, Hazel Melek. “Anlatıda Cinsiyet ve Kadın Öznelliğinin İnşası: *Muallime* Üzerine Feminist Anlatıbilimsel Bir Okuma Denemesi.” *Zemin*, s. 2 (2021): 6-26.

Özet: *Muallime*, Emine Semiye tarafından 3 Mart 1899 – 2 Mayıs 1901 tarihleri arasında *Hanımlara Mahsus Gazete*'nin *Hanım Kızlara Mahsus* isimli ekinde tefrika edilerek yayımlanır. *Muallime*'de kadın hakları, eğitim, pedagoji, gibi konularda mesajlar verilir; ideal bir Osmanlı kadını olarak sunulan ana karakter Bihbûde'nin geleneklerine bağlı olduğu kadar modern bir eğitim ve kültür anlayışına sahip olduğunun altı çizilir. Farklı kadın anlatılarının kesiştiği *Muallime*, Bihbûde'nin öyküsüne ilaveten diğer kadın karakterlerin geçmişi ve yaşantıları üzerine çeşitli yan hikâyeler içermektedir. Romanın bu çok katmanlı yapısı içinde kadın söylemini hangi anlatı stratejileri üzerinden kurguladığına feminist anlatıbilim perspektifinden açıklık getirilebilir. Anlatıyı oluşturan yazar, anlatıcı, okur, anlatı karakterleri gibi yapısal unsurları cinsiyet göstergelerini merkeze alarak inceleyen feminist anlatıbilimciler kadınlar tarafından üretilen edebî metinlere yoğunlaşmışlardır. Bu çalışmada, *Muallime*'nin çözümlenmesinde feminist anlatıbilimsel bir yöntem izlenerek anlatının yapılandırılmasında cinsiyet olgusunun işlevi değerlendirilecektir. Böylece, anlatının, anlatıcı ve okurun cinsiyeti odağında okumaya tâbi tutulması ile anlatıda kadın söyleminin inşasına dair bir çerçeve sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Emine Semiye, tefrika roman, feminist anlatıbilim, cinsiyet

Abstract: *Muallime* was serialized by Emine Semiye in the supplement *Hanım Kızlara Mahsus* in *Hanımlara Mahsus Gazete* between March 3, 1899 – May 2, 1901. *Muallime* gives messages on subjects such as women's rights, education, and pedagogy. These messages are underlined in the main character, Bihbûde, who is presented as an ideal Ottoman woman because she has a modern understanding of education and culture while remaining loyal to her traditions. *Muallime*, where varied women's narratives intersect, includes various side stories about the past and lives of other female characters in addition to Bihbûde's story. Within this multilayered structure of the novel, a feminist approach to narratology provides insights into which women's discourses get constructed on narrative strategies. Examining structural elements such as the writer, narrator, reader, and narrative characters that make up the narrative, feminist narratologists have focused on literary texts produced by women by focusing on gender indicators. In my analysis of *Muallime*, I evaluate the function of gender in the structuring of the narrative by following a feminist narratological method. By subjecting the narrative to reading with a focus on the narrator and the reader's gender, I present a framework for the construction of women's discourse in the narrative.

Keywords: Emine Semiye, serial novel, feminist narratology, gender

Bu makalede; Osmanlı kadın edebiyatının üretken kalemlerinden Emine Semiye'nin tefrikalar hâlinde yayımladığı romanı *Muallime*'deki kurgu, anlatıcı ve okur kavramları feminist anlatıbilim¹ üzerinden incelenerek romanda öne çıkan anlatı stratejilerinin cinsiyet nosyonuyla ilişkisine dair bir çerçeve sunulacaktır. Anlatıbilim disiplini, eserin dayandığı anlatı stratejilerini sistematik olarak ortaya koymayı hedeflerken feminist anlatıbilim, onu çevreleyen kültürel, ideolojik ve edebî dinamikleri hesaba katarak; cinsiyet, cinsel kimlik, ırk, sınıf gibi kategorileri anlatı analizine dahil etmiş; böylece "anlatıbilimsel analiz ile feminizmin anlayışını birleştirme eğilimi içerisine girmiş"tir.² Dolayısıyla bu makale kapsamında da, *Muallime*'nin bir kadın romanı olarak inşasında metni kuşatan edebî ve kültürel ortam ile birlikte anlatının kurgulanma biçiminde kadın yazınına özgü bir yazma pratiğinden nasıl söz edilebileceği, anlatıcı ve okur modelinin belli cinsiyet göstergelerini sunup sunmadığı gibi sorular eşliğinde yol alınacaktır.

***Muallime*'nin Edebî ve Kültürel Bağlamı**

Tanzimat dönemiyle birlikte gelişen yeni kültürel ortam, Osmanlı matbuatında görülen canlanma ve çeşitlenme ile somut karşılıklarını bulmaya başlamıştır. Kadınların edebiyatın üreticisi ve tüketicisi olarak etkin olmaya başladıklarını, bu dönemde ortaya çıkan ve yaygınlaşmaya başlayan kadın dergileri ve kadınlara ait süreli yayınların yoğunluğundan anlayabiliyoruz. Zehra Toska, Osmanlı

1 Feminist anlatıbilimin tarihi 70'li yıllara kadar uzanmakta olup yöntemin müstakil bir saha hâline gelmesi 80'li yılların sonlarını bulmuştur. Kuramın ortaya çıkışında, yirminci yüzyılda güç kazanan feminist ideolojinin anlatı teorisini ve metin analizi anlayışını birçok yönden eleştirerek anlatıbilimin kendisini dönüştürmesi etkili olmuştur. Anlatı işlemindeki hemen hemen her bileşen veya etmen, boşluk, kapanış, karakter, öyküleme, okurun tepkisi, doğrusallık ve anlatı dizisi, hatta anlatı olgusunun kendisi dahil olmak üzere sürekli bir eleştirel incelemeye tâbi tutulmuştur. Bk. Ruth E. Page, "Feminist Narratology? Literary and Linguistic Perspectives on Gender and Narrativity," *Language and Literature*, s. 12 (2003): 43-44. Lanser'in ifadesiyle feminist anlatıbilim, kadınların yazınsal üretimlerinin kendine özgü olduğunu ve kadın edebiyatı geleneğinin nasıl vuku bulduğunu metinler üzerinden göstermeyi amaçlayan bir teoridir. "Klasik (yapısalcı) anlatıbilim, bütün kültürlerde üretilen anlatıları betimlemek için evrensel iddialarda bulunurken, feminist anlatıbilim, anlatıları kendi tarihsel ve kültürel bağlamları içerisine yerleştirerek betimlemek konusu üzerinde ısrarla durmuştur." Susan Lanser'den aktaran Bahar Dervişcemaloğlu, "Feminist Anlatıbilim Üzerine," *Yeni Türk Edebiyatı*, s. 16 (2017): 64.

2 Dervişcemaloğlu, "Feminist Anlatıbilim Üzerine," 73.

matbuatında kadınlara yönelik ilk Arap harfli Türkçe süreli yayının *Terakki-i Muhadderat* adıyla 1869'da çıkmaya başladığını bildirir. Bu yayını takip eden dergi ve gazeteler şunlardır: *Vakit yahut Mürebbi-i Muhadderat* (1875), *Ayine* (1875), *Aile* (1880), *Hanımlar* (1882), *İnsaniyet* (1882), *Mürüvvet* (1887), kadınların çıkardığı ilk dergi olarak bilinen *Şükufezar* (1886), yine kadınlar tarafından yayınlanan *Parça Bohçası* (1889), *Hanımlara Mahsus Malumat* (1895) ve *Hanımlara Mahsus Gazete* (1895). Çoğu kısa ömürlü olan bu süreli yayınlar arasında *Hanımlara Mahsus Gazete*, 612 sayıyla en uzun ömürlü dergi olarak 1907'ye kadar yayınlanmıştır.³ 1895 yılı, Osmanlı dönemi kadın edebiyatı için bir dönüm noktası niteliğindedir. Bu tarihten sonra özellikle roman, uzun hikâye ve süreli yayınlar açısından kadın edebiyatına gözle görülür bir canlanma ve hareketlilik gelir.⁴ İşte, yazın hayatına 1895'te başlayan Emine Semiye'nin ilk kalem tecrübeleri de bu döneme rastlamaktadır.

Emine Semiye (1864-1944); tarihçi, hukukçu ve devlet adamı Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı olması vesilesiyle iyi bir eğitim almış, babasının görevlerinden dolayı Yanya, Suriye, Rumeli gibi Osmanlı'nın birçok farklı bölgesinde bulunmuştur. Selanik yıllarından itibaren siyaset ve gazetecilikle ilgilenirken aynı zamanda kız çocuklarının eğitimi için çalışmıştır.⁵ Türk edebiyatının ilk kadın romancılarından biri olan Fatma Aliye'nin kız kardeşi olarak da bilinen Emine Semiye, yaşamı boyunca kadın hakları alanında mücadele vermiş, kadınların eğitim, sosyal hayata katılım, ekonomik bağımsızlık gibi konularda erkeklerle eşit bir biçimde toplumda varlık gösterebilmeleri için yazılar yazmış, roman ve hikâye gibi edebî eserlerinde görüşlerini okur kitlelerine duyurmuş, bunların yanında derneklerde ve siyasi partilerde yer alarak Osmanlı feminizminin öncü isimlerinden olmuş bir yazardır. Eğitimcilik ve gönüllü hemşireliğin yanı sıra Şefkat-i Nisvan Cemiyeti, Hıdmet-i Nisvan Cemiyet-i Hayriyyesi gibi derneklerde kadınlar yararına çalışmalarda bulunmuştur. Kadınlara hitaben yazdığı makale ve konuşmalardan oluşan yazı dizisi *Hürriyet Kokuları*'nda (1908-1909) aktif

3 Zehra Toska, "Haremde Kadın Partisine Giden Yolda Kadın Dergileri, Gündemleri ve Öncü Kadınlar I," *Defter*, s. 21 (1994): 120-128.

4 Fatih Altuğ, "Hissiyatı Tercüme Etmek: Fatma Fahrünnisa'nın 'Dilharab' Romanında Tecrübe ve Duygulanımlar," *Yeni Türk Edebiyatı*, s. 16 (2017): 8.

5 Şahika Karaca, "Emine Semiye: Hayatı-Fikir Dünyası-Sanatı-Eserleri" (Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi, 2010), 66.

siyasetin içinde yer alan bir isim olarak kadınların hayat mücadelesi hakkında “ders-i hikmet” almalarını amaçlamıştır.⁶

Muallime, 3 Mart 1898 ile 2 Mayıs 1901 tarihleri arasında *Hanımlara Mahsus Gazete*'nin *Hanım Kızlara Mahsus* isimli ekinde tefrika edilerek yayımlanır. Yazarın beşinci romanıdır. Eserin isminden de anlaşıldığı üzere konusu ve içeriği ile Emine Semiye'nin yıllarca Anadolu'da öğretmenlik yapan bir eğitimci olarak izlenim ve tecrübelerinin yansımaları bulunduğu söyleyebiliriz.

Muallime, büyük oranda Bihbûde ve çevresindeki kadın karakterlerin anlatıları üzerine kurulu bir tefrika romandır. Anne-kız ilişkileri, kız kardeş ilişkileri, kız çocuklarının eğitimi, kadınlar arası dostluk ve dayanışma örnekleri ve aynı zamanda çatışma ya da entrikalar dikkat çeken temalardandır. Bunlarla birlikte romanın belirli bölümlerinde yapılan geri dönüşlerle Çakır Fırat ve Muhassal Bey gibi erkek karakterlerin öykülerine de detaylı olarak yer verilir. Odakta Bihbûde'nin hayatı yer almakta ve bahsi geçen yan olaylar dolaylı biçimde Bihbûde'nin yaşam öyküsüyle bağlantılı olduğu, belirli noktalarda kişisel macerasına temas ettiği için anlatıya dahil edilerek onun hikâyesine eklenmektedir.

Muallime'de ana karakter Bihbûde'nin şahsında eğitim, çocuk terbiyesi, ahlâk konularına dair önemli mesajlar verilir. Bihbûde geleneklerine bağlı olduğu kadar Batılı bir eğitim ve kültür anlayışına sahiptir. Bir taraftan babasından aldığı dinî eğitim dolayısıyla inançlı ve dinin kurallarına uygun bir yaşam sürer, diğer taraftan da Batılı yazarları okur; coğrafya, tarih, matematik konularında kendini geliştirir. Paris şivesiyle mükemmel Fransızca konuştuğu, alaturka ve alafranga piyano çaldığı belirtilir. Bilgisi, görgüsü, kendini yetiştirmesi gibi nitelikleriyle Bihbûde ideal bir Osmanlı kadını olarak sunulmaktadır. Öğretmenlik yaptığı ilk evde sekiz yıl boyunca evin Fransızca muallimesinden dersler almış, kendini geliştirmiştir:

Bihbûde sekiz sene zarfında cismen ve fikren tekemmül eylemişti. Fransızca muallimesinden coğrafya, tarih, hesap derslerini ikmal etmiş, piyano ve resimden de epeyce behredâr olmuştu. Türkçe hocası müsün ve edip bir zattı. Edebiyat-ı atika ile edebiyat-ı cedideyi talebesine tamamıyla öğretmeye çalışmıştı. Tahsin de üç sene müddet aldığı dersleri takdir ede ede Bihbûde'yi ulum-ı âliye ile de işgale alıştırmıştı.⁷

⁶ Şefika Kurnaz, *Osmanlı Kadın Hareketinde Bir Öncü: Emine Semiye - Hayatı, Sanatı, Fikirleri* (İstanbul: Timaş, 2008), 78.

⁷ Emine Semiye, *Muallime*, haz. Hazel Melek Akdik (İstanbul: Turkuvaz, 2021), 189.

Batılı bir eğitimden geçen Bihbûde'nin çocukluğunda ise babası Molla İdris'ten geleneksel Kur'an ve hadis dersleri aldığı, Arapça ve Farsça dillerini öğrendiği belirtilmektedir. Böylece, İslâmi eğitim anlayışıyla yetişip modern bilimlerle tanışan Bihbûde geleneklerinden kopmadan modernleşmiş Müslüman Osmanlı kadını temsil eder. Bu bakımdan Bihbûde, Ahmet Mithat'ın *Felsefe-i Zenan*'ındaki Fâzıla Hanım karakterini akla getirir. Babası Bedreddin Efendi'nin verdiği İslâmi eğitim kılavuzluğunda evlatlık aldığı iki kız çocuğunu yetiştiren Fâzıla Hanım, hadis ve tefsir eğitimine felsefe ve modern bilimler üzerine okumalarını da ekleyerek kızlarını eğitir. Fâzıla Hanım gibi, Bihbûde de babasından dinî eğitim almış, sonrasında kendini yetiştirerek modern bilimleri öğrenmiş, kendini çocuk eğitimine adanmıştır. 1870 tarihli *Felsefe-i Zenan* bu bağlamda *Muallime*'yi önceleyen bir anlatıdır. Bunun yanı sıra Bihbûde sadece kendi ayakları üzerinde durabilen, modern fakat bir o kadar da geleneklerine bağlı, eğitilmiş Osmanlı kadını temsil etmekle kalmaz; aynı zamanda erdem, vefa, merhamet, tevazu, diğerkâmlık gibi olumlu nitelikleri de temel insani değerler olarak karakterinde sergiler.

Emine Semiye, *Muallime*'nin önsözünde "millî ve ahlâkî" bir hikâye olarak nitelediği eserini yazmaktaki amacını şöyle dile getirir:

"Muallime" namıyla millî ve ahlâkî diğer bir hikâye arz ederek aileler nezdine alınacak muallimelerin ne gibi evsafi haiz olmaları iktiza edeceğine ve hususen genç kızların usul-i terbiyesi gibi en mühim bir maddeyi vazih bir surette beyan ve tafsîl etmeyi münasip gördüm.⁸

Bu düşünceler, aynı zamanda romanın hangi özellikleri taşıması gerektiği ve işlevi üzerine bir ön açıklama değeri taşımaktadır. Semiye, bu önsözde romanların gençlerin ahlâkını zedelediği yönünde eleştirilerde bulunan Fatma Fahrünnisa ile mektuplaşmalarına değinerek roman türünün ahlâken ıslah edici olabileceğini gösteren bir örnek olarak *Muallime*'yi kaleme aldığını belirtir:

(...) Fatma Fahrünnisa Hanımefendi hazretleriyle sebk eden muhaberemizde arz ettiğim gibi tasfiye-i ahlâk maksadı gözetilerek yazılmış romanların ahlâkın ifsadına değil maksat-ı asli olan tehzibine hadim olduğunu "Muallime" namıyla tasavvur ve tasvir ettiğim şu eser-i hakirle ispata çalışacağım.⁹

⁸ Emine Semiye, *Muallime*, 14.

⁹ Emine Semiye, *Muallime*, 15.

Tıpkı bundan önceki romanı *Sefalet* gibi bu eserin de “millî ve ahlâki” bir eser olduğunu vurgulayan Semiye, aynı zamanda romanında yeni insan tipinin zaaflarına rağmen kötülüğe meyletse de pişman olduğu sürece değişebileceğini, değişime olan inancını dile getirerek romanının evrensel temaları içerdiğini ima eder. Bu bakımdan *Muallime*, Fatma Fahrünnisa’nın romanların ahlâki bozarak zaafı ortaya çıkardığı yönündeki eleştirilerine cevaben yazılmış bir eser olarak faydalı ve eğitici olma iddiası taşımaktadır. Fatma Fahrünnisa, 1895 tarihli, yine *Hanımlara Mahsus Gazete* sayfalarında yer bulan “Roman ve Tiyatrolar” başlıklı makalesinde de Emine Semiye’nin bahsettiği mektuplaşmadaki söylemlerine paralel bir yaklaşımla roman ve tiyatro karşıtı eleştirilerine yer vermiş, fakat daha sonra yayımladığı romanı *Dilharab* (1896) ile daha ılımlı, daha olumlu bir tutum sergilemiştir. Fatih Altuğ’a göre “kadınlar arası tartışmaya alan açan, fikirlere sıkı sıkıya bağlanmaktansa karşılıklı akıl yürütmeye inanan, akıl yürütmeyle başkasının tecrübesine açılmayı uzlaştıran”¹⁰ *Dilharab*, kadın dayanışmasının içinden bir konumla “duyular, duygular ve fikirleri” birlikte ele alarak gelişen bir yapıdadır. Bu bağlamda, Fahrünnisa’nın *Dilharab*’ı ile Semiye’nin *Muallime*’si birbirlerine destek olan, yol gösteren, iç dünyalarını açan kadınların anlatılarını içeren yazınsal üretimler olarak farklı düşünce ve deneyimler arasında ortak bir zeminde buluşmaya kapı aralamaktadır. Ayrıca burada, metnin üretilme, dolaşıma girme süreçlerinde Osmanlı kadın yazar çevresi içinde gelişen edebî tartışmaların ve diyalog ortamının ne kadar etkin olduğunu da gözlemek mümkündür.

Bir Anlatı Stratejisi Olarak “Tefrika Etmek”

Osmanlı kadın edebiyatının ilk kalem tecrübelerinden itibaren, üretilen kurmaca metinler arasında tefrika romanının özel bir yeri olduğu derkârdır. Denebilir ki, yerli anlamda bir kadın romanının inşası büyük oranda süreli yayınlar aracılığıyla tefrika edilerek yayımlanan romanlara dayanır. *Muallime*’nin kurgu ve anlatı yönünden incelenmesinde bu noktayı da göz önünde bulundurmak metnin bağlamına ve içerdiği anlatı stratejilerine açıklık getirmekte katkı sağlayacaktır.

Tek bir konu ve olay akışına bağlı kalınmadan kaleme alınan *Muallime*, konu çeşitliliği ve iç içe geçmiş farklı temaların oluşturduğu çok katmanlı kurgusu itibarıyla tefrika geleneğinin karakteristiğini yansıtan bir eserdir. Eserin olay

¹⁰ Altuğ, “Hissiyatı Tercüme Etmek,” 28.

örgüsü ve tema yönünden gösterdiği çeşitlilik tefrika romanın üretilme ve tüketilme biçiminde anlatı stratejilerine dair fikir verebilir. Erol Köroğlu, tefrikanın sağladığı okuma deneyimini ve işlevselliğini şöyle yorumlar:

Tefrikanın etkisi, iki parça arasında en azından 24 saatlik bir havalandırma alanı açmasından kaynaklanır. Bu aralık sayesinde, okurların anlatının o günkü parçası, bunun önceki tefrika parçalarıyla ilişkilendirilmesi ve yarın ne olacağı üzerine düşünmeleri ve çevrelerindeki diğer okurlarla tartışabilmeleri mümkün olmaktadır. Böylece anlatı okurun gündelik hayatına dahil olmakta, tamamı tek bir kerede yayınlanmış bir kitaptan okuma tecrübesine göre çok daha farklı ve geniş zamana yayılan bir tecrübe sunmaktadır.¹¹

Bu tespitler, kadın edebiyatında tefrikanın işlevi konusunda da fikir verici olmakla birlikte dönemin okuma kültürünü, romanın üretilme ve tüketilme biçimini kadın yazını bağlamında düşünme imkânı sunmaktadır. Yazar kadrosunun çoğunluğunu kadınların oluşturduğu süreli yayınlarda kadınların yazdıkları, okudukları, etkileşim içinde oldukları bir edebî ortam gelişim göstermiştir. Tefrika romanda işlenen konular dönemin kadınlarının sorunlarını, mücadelelerini sütunlarına taşıyan gazetenin gündemiyle paralel ya da ilişkili seyreder. Böylece kadınların okuma sürecinde roman, gündelik hayatlarının bir parçası hâline gelir. Diyalog ve tartışma kültürünü besleyen bir unsura dönüşür. Tefrika roman, merak duygusunu tetikleyerek gazetenin takip edilirliğine katkı sağlarken, gazetede diğer metinlerin okunmasına vesile olur. Farklı yaş gruplarından kadınların ve kız çocuklarının bilinçlenmesi açısından önemli olduğu kadar okuma zevki ve alışkanlığının yerleşmesinde de rol üstlenir. Bu yorumlar ışığında *Muallime*'yi değerlendirirken eserin tefrika roman olarak bütün bu işlevleri üstlendiğini, Osmanlı okur-yazar kadın kesimini ilgilendiren güncel meselelere parmak bastığını akılda tutmakta fayda vardır.

Muallime'nin bir tefrika roman olarak sunduğu okuma deneyiminde zaman kavramı dikkat edilmesi gereken bir husustur. Tefrika romanın kitap olarak basılmış bir romandan farklı olarak geniş zamana yayılan ve aralıklı olarak ilerleyen okunma süresi, *Muallime*'de kurgu ve olay örgüsünün planlanması üzerinde doğrudan etkilidir. Olay örgüsünün kronolojik bir sıra izlemediği romanda, anlatı boyunca geri dönüşler yapılarak olayların öncesine dair geniş

¹¹ Erol Köroğlu, "Aşırılık, Suç ve Düzeni (Tefrika) Romanda Yazmak: *Dürdane Hanım* Örneği," *İÜEF Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi*, s. 47 (2014): 135.

bir arka plana yer verilir. Örneğin Bihbûde'nin anne ve babasının hikâyesi, yetiştikleri ortam, Çakır Fırat'ın eşkıyalık yaptığı dönem ve Muhassal Bey ile yollarının kesişmesi gibi kısımlar karmaşık bir zamansal akışı ve zaman kullanımını gösterir. Anlatı ilerledikçe kurguya yeni kişiler katılır, geçmişe dönülerek anlatılan kısımlar üzerinden roman kişileri arasındaki gizli kalmış ilişkiler açıklığa kavuşur. Bu bakımdan, gerçeklerin ortaya çıkması çatışmayı doruğa taşıyan trajik bir unsur olarak anlatı boyunca farklı biçimlerde işlenir. Dolayısıyla zaman unsuru bağlamında okurun merak duygusunu diri tutan bir anlatım stratejisi izlenir. Tefrikalar arasında geçen zamanda okur bir sonraki sayıyı beklerken anlatının kesildiği nokta heyecan ve merak ögesi olarak önem arz eder. Zamanın düzenlenmesinin kazandırdığı bu tür bir okuma tecrübesinin, okuyucu ve okuma zamanıyla ilişkisine anlatıbilimin “askıda bırakma” (*suspense*) kavramından hareketle açıklık getirebiliriz:

Okuyucuların anlatının sonunda ya da ilerleyen kısımlarında ne olacağı ile ilgili merakı ve heyecanı “askıda bırakma” durumunu ifade eder. Burada zamanı geciktirerek yani bir anlamda zamanla oynayarak okuyucunun tansiyonunu arttırmak ve merakını kamçulamak söz konusudur.¹²

“Erteleme”, “geciktirme” olarak da tercüme edilen “askıya alma” terimi, sadece okuma edimi boyunca geçen gerçek zamanı; ölçülebilen süreyi değil aynı zamanda okuyucuların sonraki bölümlerde ne olacağına dair beklentilerini de kapsar.¹³ Bu bağlamda, Emine Semiye'nin kurguda başvurduğu “zamansal oyunlar”ın tefrika romanın dinamiklerine göre kalıcı ve sürdürülebilir olmasına hizmet eden bir anlatı stratejisi oluşturduğunu söyleyebiliriz. Eserde Bihbûde'nin geçmişinde ne yaşadığı, nasıl ve neden tek başına bir hayat mücadelesi içine girdiği sorusu ilk satırlardan okurun zihnini meşgul eder. Bu soruya ek olarak konağa gelip giden Meşhude'nin varlığı ve Bihbûde ile aralarındaki bağ aydınlatılmayı bekleyen dolayısıyla askıya alınan bir diğer konu olarak kurguya dâhil edilir. Meşhude'nin entrikaları nedeniyle gerilimin tırmanması okurda sonraki tefrikada ne olacağına dair giderek artan bir merak duygusu uyandırır.

Meşhude'nin planları neticesinde Muhassal Bey, karısı Saadet'in kızları Refah'ın nişanlısı Süheyl ile ilişkisini öğrenir. Gerilimin tırmandığı bu bölüm, Saadet'in yaşadığı utanç ve pişmanlığa dayanamayarak intihar etmesiyle noktala-

¹² Bahar Derviřcemalođlu, *Anlatıbilime Giriř* (İstanbul: Dergâh, 2014), 167.

¹³ Derviřcemalođlu, *Anlatıbilime Giriř*, 167.

nır. Bu bölümün ardından yeni bir bölümde kurguda geniş bir zamansal sıçrama yapılarak uzak geçmişe dönülür. Bihbûde'nin anne babasının çocukluğunu da kapsayacak biçimde ailesinin oluşum hikâyesi anlatılır. Kastamonu'da geçen bu bölümde Bihbûde'nin yetiştiği çevre, aile ilişkileri, İstanbul'a gelişini hazırlayan olaylar adım adım ele alınır. Saadet'in intiharı ile sarsılan ailenin bu kırılmanın ardından yaşayacağı olayların anlatımı ertelenir, bu erteleme ile okurun merak duygusu doruğa taşınır. Bihbûde'nin geçmişini; romanın başından itibaren sezdirilen sorular eşliğinde aslında ne olduğunu öğrenmeye başlar. Böylece roman boyunca okur hem geçmişte ne olduğunu, olayların nasıl bu noktaya geldiğini hem de bundan sonra ne olacağını bilme isteğiyle ilgisini yitirmeden tefrikayı takip edebilir. Geçmiş ile şimdi arasında bağ kurarak ilerler.

Anlatıcının Cinsiyeti

Farklı kadın anlatılarının kesiştiği *Muallime*, sunduğu deneyim çeşitliliği ile kadın öznelliğinin kurulmasında edebiyatın ve edebî faaliyetlerin rolünü örnekleyen bir eserdir. Eser, Bihbûde'nin öyküsüne ilaveten diğer karakterlerin geçmişi ve yaşantıları üzerine çeşitli yan hikâye ya da hikâyecikler ile zenginleştirilmiştir. Bu bakımdan anlatı içinde anlatılar söz konusudur. Anlatıcı, bütün bu anlatıları Bihbûde'nin yaşam öyküsüne eklemelerken yalnızca belli noktalarda varlığını ifşa ederek romanın akışıyla ilgili okura bilgi verir. Bu gibi bilgilendirmeler dışında yorum ve yargılarda bulunmaz, objektif kalır. *Muallime*'de karakter olarak anlatıda yer almayan heterodiegetik yani "öykü-dışı anlatıcı"¹⁴ modeli söz konusudur. Üçüncü şahıs zamir cümlelerinden oluşan bu tip anlatılarda anlatıcı tanrısal bakış açısıyla olayları nakleder. Peki buradan hareketle, feminist anlatıbilimsel yöntem *Muallime*'deki anlatıcının konumu ile cinsiyeti üzerine ne gibi veriler sunar ve dahası, cinsiyet kategorisi eserde anlatıcı modelinin kadın söyleminin inşasındaki fonksiyonunu değerlendirmede nasıl bir katkı sağlayabilir?

Anlatıcının sesi, okurun metinden yola çıkarak oluşturduğu bir kurgudur. Sesin bir cinsiyet değeri taşıması ve taşıdığı cinsiyet değerinin anlatıyla ilişkisi bu bakımdan irdelenmesi gereken noktalardır. Anlatıcının sesi dolayımında yapılan cinsiyetlendirme, anlatıda bir güvenilirlik ölçütü olarak düşünülebilir. Lanser, "erkek anlatıcının normatif otoritesinin işaretlenmemiş bir ses ile aktarılabilirliğini ve benzer şekilde anlatı sesinin kadın olarak işaretlenmesi durumunda

14 Manfred Jahn, *Anlatıbilim*, çev. Bahar Dervişcemaloğlu (İstanbul: Dergâh, 2012), 65.

daha düşük bir yetkinlik ve hatta güvenilirlik derecesi taşıyabileceğini”¹⁵ belirtir. Kadın dilinin özellikleri “nazik, duygusal, şevkli, dedikoducu, geveze, mütereddit, uyuşuk ve çenebaz” şeklinde betimlenirken erkeklerin söylemi ise “muktedir, dolaysız, akılcı, mizah anlayışı içeren, duygusuz, ton ve kelime tercihi açısından güçlü, anlayışsız”¹⁶ olarak betimlenmektedir. *Muallime*'de anlatı yapısında her iki cinsiyete atfedilen kelime ve ton çeşitlerini içeren çok boyutlu bir anlatıcı modeli olduğu iddia edilebilir: Otoriter, akılcı ve dolaysız olduğu kadar nazik, duygusal, yer yer şevkli bir dili vardır. Anlatıcının sesiyle yaratılan bu ikilik anlatıda bir çift seslilik oluşturmakta, cinsiyeti belirsiz ve vurgusuz kılmaktadır.

Anlatıcının cinsiyetiyle ilgili belirsizlik anlatının teknik bir özelliği olarak önem taşır ve anlamın inşasında rol oynayabilmektedir.¹⁷ Benzer biçimde anlatı biçimi veya anlatıcının cinsiyetlendirilmemiş olması da, bazı metinlerde cinsiyetin yorumlanmasını destekleyen bir amaca hizmet edebilir.¹⁸ Burada anlatıcının konumu ve cinsiyetinin belirsiz olması itibarıyla anlatıda olayların eşit mesafeden aktarıldığı bir güvenilirlik kategorisi oluşturulduğu görülmektedir. “Cinsiyeti belirsiz anlatıcı problemi genelde sadece yetkili yazar anlatıcılarda (hetero-diegetik yani öykü-dışı anlatıcılarda) karşımıza çıkar.”¹⁹ Yazar ile anlatıcı aynı şahsiyetler olmadığı gibi yazarın cinsiyeti ile anlatıcının cinsiyeti arasında bir örtüşme aramak da her zaman doğru çıkarımlar getirmemektedir. Nitekim *Muallime*'de yazarın kadın olduğu bilinmesine rağmen anlatıcının kadın olarak cinsiyetlendirildiğine dair kesin bir çıkarım yapılamamaktadır. Bu durumda yazarın kadın kimliği ile anlatıcının cinsiyeti arasında bir örtüşme tespit edilememekte, dolayısıyla cinsiyeti belirsiz anlatıcı problemi ile karşılaşılmaktadır. Bununla birlikte anlatıcı, fiziki varlığını anlatıdan bütünüyle soyutlamamakta, belirli noktalarda kurguya müdahalede bulunarak okuru bilgilendirmektedir. Anlatıcı, romanın akışında önemli durakları ve kurgusal ilerleyişi okura bildirir, zaman geçişlerinde anlatının kaldığı yeri hatırlatır. Böylece varlığını somut bir

15 Susan S. Lanser, “Sexing the Narrative: Propriety, Desire, and the Engendering of Narratology,” *Narrative*, s. 3 (1995): 88.

16 Dervişcemaloğlu, “Feminist Anlatıbilim Üzerine,” 72.

17 Lanser, “Sexing the Narrative,” 90.

18 Page, “Feminist Narratology?,” 52.

19 Jahn, *Anlatıbilim*, 63.

biçimde hissettirir, kendine gönderme yapmış olur. Roman boyunca "Gelelim Muhassal Bey'le Çakır Fırat'a...", "Samur Ferhat Bey'in dağa doğru fırat ettiğini yazmıştık.", "Sözümüze rücu edelim.", "Biz yine misafir salonuna atf-ı nazar edelim." gibi kısa açıklamaların yanı sıra anlatıcının öne çıkararak daha uzun soluklu özetlemeler yaptığı da görülür:

İşte birinci kısmımızda gösterdiğimiz Çakır Fırat'ın akdemce Samur Ferhat Bey muahharen haydut Çakır Fırat olduğu anlaşılmıştır. Bey ve bu haydut bozuntusu ihtiyar hizmetkârın nihayet kendi kızının katili olduğu da üçüncü kısmımızda anlatmıştık. Bundan sonraki kısmımız Bihbûde biçaresinin Kastamonu'dan çıktıktan sonra Muhassal Bey ailesine gelinceye kadar nerede imrâr-ı vakit etmiş olduğunu gösterecektir.²⁰

Bu tür bir anlatıcı modeli, tefrika romanın doğası ve gereksinimleri ile uyumludur. Giriş ve çok katmanlı olay örgüsü, uzun süre devam eden tefrikanın okurlarına gerekli noktalarda hatırlatmalar yapmayı, aradaki boşlukları doldurabilmeleri için ip uçları vermeyi gerektirir. Romandaki anlatıcı, anlatıyla ilişkisindeki müdahil tutumundan dolayı "açık anlatıcı" konumundadır. Açık anlatıcı, "kendine birinci şahıs ('ben', 'biz' vb.) kullanarak gönderme yapan, dolaylı ya da dolaysız olarak dinleyene hitap eden, gerekli olan her durumda okurun işine yarayacak açıklamalar sunan" anlatıcıdır.²¹ Fakat açık anlatıcının tanımlanmasındaki "açıklık" esasen oldukça göreceli bir ifadedir. Dolayısıyla anlatıcının açıklık derecesine de bakmakta fayda vardır. Bu noktada; açık anlatıcının ne derece açık olduğu sorusundan hareketle karakterlerle, olaylarla ve okurla nasıl bir mesafelenme içinde olduğuna, söz konusu "açıklık"ın cinsiyet nosyonuyla bağına değinerek ilerlenebilir. Yukarıda değindiğimiz gibi, *Muallime*'nin anlatıcısı, eserin dünyasında bir karakter olarak yer almamakla birlikte olayları tanrısal bakış açısından aktaran "öykü-dışı anlatıcı" konumundadır. Ancak bu durum, onun bir "açık anlatıcı" olarak, varlığını okura bildirmesi ile çelişmez; zira "Açık-heterodiegetik (öykü-dışı) anlatıcılar da kendilerine birinci şahısla gönderme yaparlar."²² *Muallime*'de anlatıcı da anlatımın doğal akışı içinde bölümler arası bağlantıları vurgulamak gibi teknik bir amaç doğrultusunda okurla anlatı arasına girmekte ve varlığını ifşa etmektedir. Bu göndermelerde, anlatıcının cinsiyetine yönelik ima ya da doğrudan anlatımlar göremeyiz. Anlatıcı bir kadının hikâyesini sunarken bu hikâyeyi farklı sınıf, konum ve kimliklerden

20 Emine Semiye, *Muallime*, 176.

21 Jahn, *Anlatıbilim*, 64.

22 Jahn, *Anlatıbilim*, 66.

kadınların hikâyeleri ile harmanlar. Okurla belli bir mesafede kalarak olayları nakleler. Bihbûde'nin psikolojisini, iç dünyasını merkeze almadan, ruhsal kırılmalarını detaylandırmadan gözlemci pozisyonunda kalarak aktarır. Sözgelimi, anlatıcı ile Bihbûde arasında özel bir bağdaşım ya da özdeşlik kurulabilseydi anlatıcının sesi kadın kategorisinde cinsiyetlendirilebilirdi. Oysa anlatıcı müdahil bir konumdan kendini ortaya koyduğu kısımlarda da cinsiyetine dair bir ipucu vermemektedir. Öyleyse sabit bir açıklık derecesine sahip olmayan bu anlatıcı modelinin anlatıdaki işlevi cinsiyetin belirsizliği üzerinden bir temellendirmeye okunabilir. Kendini pek fazla öne çıkarmadan, anlattığı öykünün doğruluğunu ve geçerliliğini okurun gözlerinin önüne seren anlatıcı bu bakımdan Genette'in söz ettiği anlamda "tanıklık işlevi"²³ ile anlatıda yer almaktadır. Bihbûde'nin seçimlerine, kardeşi Meşhude'nin kurduğu kumpaslara yönelik bir bildirimde ya da yorumda bulunmaz, karakterleri hatalarından dolayı yargılamaz, daha çok onların yapıp ettiklerini ve bunların etkilerini betimler. Tarafsızlığını muhafaza ederken farklı mekânlarda ve zaman dilimlerinde, eşit mesafeden olay ve durumları aktarır. Anlatıya bir gözlemci kimliğiyle sahenin gerisinden bakmakta ve mesafesini korumaktadır.

Anlatıda, her şeye hâkim olan anlatıcının "yetkili yazar anlatıcı" olarak konumu özetle "kendi öyküsünde kesinlikle bir karakter olarak yer almayan ve daha önce de yer almamış olan birisinin bakış açısından bir öykü anlatmayı içerir."²⁴ Bu noktada, romanda sosyal gerçeklik ve verilmek istenen birtakım mesajların doğru biçimde okura ulaşması adına bilinçli olarak anlatıcı ile anlatı arasında tutarlı bir mesafe sağlandığı söylenebilir. Nitekim Emine Semiye'nin realist ve eleştirel tavrı karakterleri buldukları ortam ve koşullar çerçevesinde değerlendirip analiz eden anlatımlarda ön plana çıkar. Bu bakımdan sosyal eleştiri tarzındaki romanlarda sıklıkla görülen bir yetkili yazar anlatıcıdan söz edilebilir:

(...) Yetkili yazar anlatıcı, çoğunlukla karmaşık bir dünyada geçen eğitici bir öykü (ahlâki bir ders içeren bir öykü) anlatan, her şeyi bilen ve her yerde bulunan bir aracıdır. Yetkili yazar anlatıcının kapsamlı (Olympian) dünya görüşü özellikle başkahramanların ahlâki üstünlük ve zayıflıklarını açığa çıkarmak ve sıkı biçimde örülmüş bir anlatı sunmak için uygundur. Bunun tipik alt türleri 18. ve 19. yüzyıldaki sosyal eleştiri romanlarıdır.²⁵

23 Jahn, *Anlatıbilim*, 123-124.

24 Jahn, *Anlatıbilim*, 75.

25 Jahn, *Anlatıbilim*, 75.

Muallime'de anlatıcı tıpkı bir yönetmen gibi dış gerçekliği betimleyerek romanın bölümlerini sahne sahne ortaya koyup geriye çekilir. Karakterlerin birbirleriyle ilişkilerine, iç dünyalarına, duygu değişimlerine dair anlatımlar ise onların dilinden verilir. Bu nedenle romanın büyük kısmı diyaloglardan oluşmaktadır:

Refah: "Kalbim parçalandı. Âb-ı nesayihinle onu karıştırıp tekrar bir kalp yapmaya çalışıyorsun. Fakat 'Kalp bir sırça saraydır,' derler. Korkarım ki o hurde-i mina ellerine battıkça seni de incitecek."

Muallime: "Aldanıyorsun yavrum. Ben ellerime tedbir denilen bir eldivenliği geçirerek o sırçaların elime batmasına meydan vermeyerek onu yapacağım."

Refah (Acı bir handeyle): "Yeniden yapacağın o kalp pek yumuşak olduğu için diğer bir muhabbeti kaldıramaz."

Muallime: "Diğer bir muhabbetin hararetiyle pişecek, iyice katılaştıkça, kesb-i kuvvet edecek."

Bu muhavereden bir hafta sonra havaların ziyade soğumasıyla Yakacak'tan nakle lüzum görüldü.²⁶

Romanın kurgusunda izlenen bu yöntem, anlatıda sözün temsil edilme biçimlerinden biri olan "dolaysız söylem" ile açıklanabilir. Dolaysız söylemde "karakterin sözleri anlatıcı tarafından aynen aktarılır."²⁷ Karakterler arası diyaloglarda anlatıcı aradan çekilir, böylece onun yerine karakterler geçer. Bu teknikle "katıksız bir mimesis illüzyonu yaratılır."²⁸ Cinsiyet merkezli değerlendirildiğinde bu diyaloglarda kadın karakterler ve kadınlar arası konuşmaların öne çıktığı görülmektedir. Duygu geçişleri, psikolojik değişimler karakterlerin iç dünyalarına odaklanmak yerine onların dilinden sunulur. Diyaloglar duyguların paylaşımında önem kazanır ve iç dökme, kendini anlatmanın bir adım ötesine geçilerek kendi içine bakmayı ifade eden bir öznelliğin yaratımına hizmet eder.

Emine Semiye'nin, romanın önsözünde dile getirdiği insanın özünde kötülük olmadığına, kendi iradesiyle doğru yolu bulabileceğine dair inancı karakterlerin dönüşüm öykülerinde karşılığını bulur. Bu dönüşüm öyküleri, yanlışlarıyla yüzleşen karakterlerin kendi dilinden sunulur. Örneğin; Saadet, kızı Refah'ın nişanlısı Süheyl ile ilişkisi ortaya çıktığında eşi Muhassal Bey ve kızı karşısında

²⁶ Emine Semiye, *Muallime*, 246.

²⁷ Dervişcemaloğlu, *Anlatıbilime Giriş*, 73.

²⁸ Dervişcemaloğlu, *Anlatıbilime Giriş*, 75.

büyük bir utanç yaşar, yaptıklarından pişmanlık duyduğunu itiraf ederken his ve fikrindeki büyük değişimi anlatır:

“Siz miydiniz? Yanıma yaklaşınız da hiss ve fikrimin tebeddülünü anlayınız,” dedi.

Muallime: (Saadet’in ısrarıyla yanına oturarak): “Ah bu tebeddül birkaç gün evvel vuku bulsaydı ne olurdu!”

Saadet: “Çok iyi olurdu! Ne çare, kader böyle istemiş. Ben şimdi pek müsterihim. Zevcimi, kızımı evvelkinden bin kat ziyade sevmekte olduğumu hissediyorum. Zira her ikisinin de sevlimeye şayan erbab-ı haysiyetten olduklarını iyice anladım. Dünkü harekâtımın vehametine de bugün cidden kesb-i vukuf eylediğimden artık o gibi hata sahiplerini kendim bile cezaya müstehak görüyorum.”²⁹

Kız kardeşi Bihbûde’ye tuzak kuran, çevirdiği entrikalarla Bihbûde, Saadet ve Refah’ın hayatında derin yaralar açan Meşhude ve onunla birlikte hareket eden Süheyl, Azir Bey gibi yan karakterler hakkında anlatıcı yargılayıcı bir yorum ya da eleştiride bulunmaz. Bunun yerine, yaptıkları hatalardan pişman olan bu karakterlerin itiraflarda bulunarak kendilerini anlatmaları tercih edilir. En büyük pişmanlığı ise Meşhude’yi katleden Çakır Fırat yaşar; öldürdüğü genç kadının kendisinin öz kızı olduğunu öğrenir ve bu gerçek karşısında yıkılır. Ağır bir hastalığa tutulur, son nefesine kadar nedamet getirir:

Tövbeler olsun Tanrı’m. Bütün günahlarımdan sana sığındım. O günahlarım ki insan en küçüğünü aklına getirmekten ürker! Allah’ım! Ciğerparem kızımı öldürmekle beni daha dünyada cezalandırdın.³⁰

Anlatıda geçmişe dönüldüğünde Çakır Fırat’ın bir zamanlar zalim bir eşkıya olduğu anlaşılır. Samur Ferhat ismiyle Kastamonu’da saygın bir ailenin oğlu olarak bilinirken suça karışmış, üç kişiyi öldürdükten sonra dağlara kaçmıştır. Çakır Fırat ismini alarak bir eşkıya çetesine liderlik etmiştir. Bu sırada kendisini bulan babasını da katlettiği duyulmuştur. Çakır Fırat, yıllar sonra bir gün, yolunu kestiği Muhassal Bey’i alıkoyarak mağarasında rehin tutar. Rehin tutulduğu sırada Muhassal Bey ile Çakır Fırat arasında bir arkadaşlık kurulur. Çakır Fırat, Muhassal Bey’in iyiliğinden etkilenir, içinde merhamet duyguları uyanır. Eşkivalık yapmaktan vazgeçerek onun himayesinde yaşamaya karar verir. Birlikte İstanbul’a gelirler, o günden sonra sağ kolu olarak kendini Muhassal

²⁹ Emine Semiye, *Muallime*, 101.

³⁰ Emine Semiye, *Muallime*, 215.

Bey'in hizmetine adar. Bölüm sonunda anlatı akışına dair bilgi vermek dışında geri planda kalan anlatıcı farklı zaman, mekân ve karakterler söz konusu olsa da tarafsız tutumunu sürdürmüş olur:

İşte birinci kısmımızda gösterdiğimiz Çakır Fırat'ın akdemce Samur Ferhat Bey muahharen haydut Çakır Fırat olduğu anlaşılmalıdır. Bey ve bu haydut bozuntusu ihtiyar hizmetkârın nihayet kendi kızının katili olduğunu da üçüncü kısmımızda anlatmıştık. Bundan sonraki kısmımız Bihbûde biçaresinin Kastamonu'dan çıktıktan sonra Muhasal Bey ailesine gelinceye kadar nerede imrâr-ı vakit etmiş olduğunu gösterecektir.³¹

Muallime'de anlatıcı, hem İstanbul'da konakta yaşanan aile trajedisini hem de Kastamonu kırsalında eşkıyalar arasında gerçekleşen suç hikâyelerini aynı gerçekçi tonda, bir gözlemci pozisyonuyla aktarır. Yazarın, romanının konu yelpazesini genişletirken erkek karakterlerin öne çıktığı oldukça eril anlatılardan oluşan olay örgülerinden yararlanması erkeklik olgusunun ve erkeklik pratiklerinin de romanın bağlamı içinde sorgulanabilir olduğunu akla getirmektedir. Anlatıcının cinsiyetinin işaretlenmemiş olması bu bağlamda, roman boyunca kadın ve erkek karakterlerin yaşantılarının eşit mesafeden sunulmasına hizmet eder. Emine Semiye'nin bir tarafta kadının toplumsal rolünü sorgulayan, kadınlar arası ilişkileri göz önüne seren bir kadın romanı inşa ederken romanın alt katmanlarında erkekler arası güç, rekabet ve dostluk gibi temaları işleyen bir anlatı sunması *Muallime*'nin anlatı düzleminde dikkate değer bir noktadır. Romanı gerçekçi ve nesnel kılan bu nitelik, yetkili yazar anlatıcı sesinin bir güvenilirlik ölçütü olarak değerlendirildiğini göstermektedir.

Kadın Okuru Kurgulamak

Kadın okur, metinsel bir varlık olarak Osmanlı Türk romanı için yeni bir figürdür. Edebî eserde "yazar kendisinin bir imgesini yarattığı gibi okurun da bir imgesini yaratır."³² Bununla birlikte, okurun benliği ile okuma eylemi sırasında olmayı kabul ettiği benlikler arasında tam anlamıyla bir ayrışma yoktur.³³ Demek oluyor ki her metin belirli bir okur imgesine sahiptir. Bu yaklaşıma göre, yazar aslında metni kurgularken muhatap aldığı bir dinleyiciyi yani ideal okuru tasarlar. "İma edilen okuyucu" olarak da adlandırılan okur modeli "gerçek okuyucuların

31 Emine Semiye, *Muallime*, 176.

32 Wayne C. Booth, *Kurmacanın Retoriği*, çev. Bülent O. Doğan (İstanbul: Metis, 2010), 148.

33 Booth, *Kurmacanın Retoriği*, 148.

–metnin bütününden hareketle– metnin hitap ettiği dinleyici olarak varsaydığı okuyucu imgesidir. Buna göre bir metin belirli bir okuyucuyu muhatap almalıdır ya da metin, bu kurmaca okuyucuyu dikkate alarak oluşturulmaktadır.”³⁴ Dolayısıyla gerçek okur da bu sürecin bir parçası olarak okuma eylemi sırasında bahsi geçen okur modelini zihninde kurgulayarak metinle ilişkilendirir. Eserin tarihsel ve kültürel bağlamı, içeriği, yazarın feminist söylemi, seslendiği okur kitlesi gibi metnin bütününü ilgilendiren nitelikler ile birlikte düşünüldüğünde *Muallime*’de okurun kadın olarak cinsiyetlendirildiği açık olarak gözlemlenmektedir. Anlatıcının cinsiyetinin belirsiz bırakılmasına karşılık ima edilen okurun ya da kurmaca okurun kadın olduğu aşikârdır. Bu noktada yazar, anlatıcılığı tarafsız kılarken gerçek okuyucunun ima edilen okur ile kendini özdeşleştirebileceği, rol model alabileceği bir ideal okur tasarımı ortaya çıkarmıştır.

İdeal okurun, metnin başından tanımlanmış ve çizilmiş hazır bir figür olmadığını yukarıda belirtmiştik. İdeal okurun inşa süreci gerçek okurun eseri okuma sürecine paralel ilerlediğine göre kadın okur imgesi metnin deneyimlenme biçiminin bir neticesidir. Sibel Irzık’ın, Beauvoir ve Millet’in yorumlarından hareketle öne sürdüğü üzere kadın olarak okumak eleştirel bir okuma eylemi olma iddiasını kaçınılmaz olarak taşır:

Kadın olarak okuyan bir okur hem elindeki metinle arasına kuramsal bir kavram olarak ‘kadın’ı yerleştiren, hem de okuma süreci içinde bu kavramı yeniden üreten, yeniden biçimlendiren bir okurdur. Kendisini bu metinle ilişkisi içinde, okuma süreci içinde ‘kadın okur’ olarak kurar, daha önceden zaten kendisine ‘ait’ olan bir kadınlık yaşantısına başvurarak değil.³⁵

Benzer biçimde cinsiyetin kendisi de sabit bir kavram ya da biyolojik bir belirlenmişlik olmanın ötesinde kültüre bağlı normlar ve dinamikler üzerinden gerçekleşen toplumsal bir inşa olarak tanımlanmaktadır. O hâlde kadınlık, “durum”dan çok “süreç” olarak kavranması gereken, sürekli yenilenen bir deneyimler silsilesidir. Tamamlanmış bir kimlik değildir, “kadınların birbirleriyle, erkeklerle, çevreleriyle ilişkileri içinde, sürekli deneyimlenerek kurulur, yeniden kurulur.”³⁶ Okurun kurgulanmasında cinsiyet kavramı bu açıdan benzer bir de-

34 Dervişcemaloğlu, *Anlatıbilime Giriş*, 119.

35 Sibel Irzık, “Öznenin Vefatından Sonra Kadın Olarak Okumak,” *Kadınlar Dile Düşünce: Edebiyat ve Toplumsal Cinsiyet*, der. Sibel Irzık ve Jale Parla (İstanbul: İletişim, 2004), 46.

36 Aksu Bora, *Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası* (İstanbul: İletişim, 2010), 22.

neyimleme sürecini işaret eder. Okuma eyleminin öznesi olarak gerçek okurun kendisi metinle ilişkilene sürecinde bir kadın okur modeli inşa etmektedir. Böylece okurun, "kadın olarak okuyan" konumda olması kendi kimliğinden ve yaşantısından önce okuma eylemi sırasında metinle ilişkisinde deneyimlediği bir süreç olmaktadır. Kadınların değişim, gelişim hikâyeleri üzerine kurulu olan *Muallime*'de okur da bu değişimi bir bilinçlenme süreci olarak deneyimler.

Kendisini feminist bir yazar olarak konumlandıran Emine Semiye'nin, kadınları ve yetişme çağındaki genç kızları bilinçlendirme amacıyla yazdığı *Muallime*'de kadın okur esasen yazarın sunduğu ideal kadın modelinden farklı değildir. Okuma deneyimi içinde Bihbûde'nin ve diğer karakterlerin örnek alınacak ya da ders çıkarılacak olumlu-olumsuz tutum ve davranışları üzerinden ideal bir kadın okur modeli oluşturulur. Metinden hareketle üretilen okurun yine metin içindeki temsili olan Bihbûde, bahsi geçen ideal okurun niteliklerini taşımaktadır. Bihbûde'nin okuma alışkanlığı dikkat çekmekle birlikte okuduğu kitaplar genellikle eğitici, bilimsel kaynaklar ve dinî ahlâki eserlerdir. Roman boyunca sık sık bir köşeye çekilmiş bir kitap ya da gazete okurken görülür. Bilgi ve fikir edinmek için okuyan entelektüel bir okur profili çizer.

Okur modelini cinsiyet kavramı odağında ele aldığımızda, *Muallime*'de anlatının ürettiği kadın okur imgesinin yeni bir bakış açısıyla kurgulandığını söyleyebiliriz. Nurdan Gürbilek, Osmanlı-Türk romanının erken örneklerinden itibaren özellikle erkek yazarların yapıtlarında okuduğu romanlardan fazlasıyla etkilenmiş kadın karakterlere dikkat çeker. Sadece Tanzimat romanıyla sınırlı olmayan bu durum, Batılı edebiyat karşısında duyulan etkilenme endişesinin kurmacadaki tezahürü olarak romanlarda tekrar tekrar işlenirken kadın okur etrafında kümelenen birtakım endişeler hakkında da fikir vermektedir.³⁷ Bu anlatıma göre kadın okur, romanesk arzu ile özdeşleştirilmektedir. Okurun eserin etkisi altında kalmasıyla kendini başkası olarak yeniden inşa etme arzusunun ifade eden romanesk arzu, yine Gürbilek'in ifadesiyle "özellikle de kadınları etkilemiştir; başkalarının hikâyesinden etkilenmeye, başka dünyalara kapılmaya, başkası olma arzusuna her zaman erkeklerden daha yatkındır kadınlar."³⁸ *Muallime*, bu anlamda içerdiği okur modeli ile kitaplarla ilişkisi etkilenme üzerine

37 Nurdan Gürbilek, "Erkek Yazar, Kadın Okur," *Kör Ayna, Kayıp Şark: Edebiyat ve Endişe* (İstanbul: Metis, 2010), 24.

38 Gürbilek, "Erkek Yazar, Kadın Okur," 29.

kurulu kadın okur imgesini ters yüz etmekte, Tanzimat'ın, Servet-i Fünun'un "Gerçekle bağımlı kitap okuduğu için ve okuduğu kitaplar nedeniyle yitiren kadın karakterler"inden³⁹ farklılaşmaktadır. Anlatıyla daha rasyonel bir düzlemde bağ kuran, farklı kadınlık deneyimlerine empati yaparak yaklaşırken değer yargılarını sorgulayan, metnin dönüştürücü söylemlerine eklenen bir kadın okur modeli söz konusudur.

Sonuç

Muallime'de anlatıcı ve okurun kurgulanışı; bilinçlenme, deneyim aktarımı ve dayanışma fikri üzerine kurulu bir kadın söylemini destekler niteliktedir. Roman, kadınlığa dair tekel bir var oluşun reddedildiği dolayısıyla öznelliğin öne çıkarıldığı bir çeşitliliğe kapı aralamaktadır. Farklı sınıf ve kimliklerden kadınların bir araya geldiği *Muallime*'de sunulan deneyimlerde, kadınların birbirleriyle dayanışmaları üzerine birçok örneğe yer verilir. Teyzesine sığınmak üzere tek başına İstanbul'a kaçıp gelen Bihbûde, buraya vardığında teyzesinin kısa süre önce vefat ettiğini öğrenir. Teyzesinin yakından tanıyan Hacı Hanım Bihbûde'ye yardımcı olur ve onu Macit Bey'in konağına muallime olarak yerleştirir. Burada görev yaparken Macit Bey eşi Lalleb Hanım'ın üzerine kendisiyle evlenmek isteyince Bihbûde, eşine saygısızca bir tutumda bulunduğu için Macit Bey'i reddeder. Lalleb Hanım'ın üzülmelerinden endişe eder ve bu duruma son vermek adına konaktan ayrılır. Muhassal Bey'in konağında yaşanan acı olaylardan sonra, ölüm döşegindeki Saadet ve Refah arasında köprü olur. Annesinin ve nişanlısının kaybı ile sarsılan, bir taraftan da annesine öfkeli dinmeyen Refah'ın yas sürecinde yanında olur, yaşadığı karmaşık duyguları tanımlamasına yardım eder. *Muallime*'de, kadın karakterler arası farklılıklar, yine kadın olmakla ilgili deneyimlerin paylaşımı ile her öznenin kendi varoluşunu bir başka özne ile anlamlandırdığı bir kadın söylemine evrilir. Anlatının kadın karakterleri doğru ya da yanlış, haklı ya da haksız olsunlar, kendi istek ve seçimleri doğrultusunda hareket ederken değişir, dönüşür ve farkındalık kazanırlar.

Eserde, öğretmenliğin yanında hasta ve yaşlıların bakımı, çocuk bakımı gibi sorumluluklar üstlenen ve bunları çoğu zaman gönüllü olarak icra eden Bihbûde üzerinden kadın emeğine dair dikkatlere de yer verilmektedir. Romanın sonunda Muhassal Bey ile evlenen Bihbûde'nin ev içinde hizmet veren konumdan evin

39 Gürbilek, "Erkek Yazar, Kadın Okur," 42.

sahibesi konumuna geçmesi ilk bakışta önemli bir statü değişimi olarak düşünülse de romanın kapanış sahnesinde ev içi sorumluluklarının artarak devam ettiği vurgulanmakta, böylece ev içi emeğin değerine dikkat çekilmektedir.

Muallime'de yazarın başvurduğu anlatı teknikleri kadın söyleminin üretiminde, cinsiyet rollerinin dönemin toplumsal normları ekseninde yeniden düşünülmesinde önemli ölçüde etkilidir. Bir kadın romanı olarak anlatıcının cinsiyetinin belirsiz olması romanın içerdiği farklı zamansal-mekânsal boyutlar arasında bir geçişkenlik sağlarken her iki cinsiyete ait söylem ve pratiklerin dolaysız biçimde okura aktarılmasına imkân tanımaktadır.

Emine Semiye, *Muallime*'de başvurduğu anlatım teknikleriyle okuru kendi kadınlık deneyimlerine de yaslanarak olay ve durumları analiz etmeye sevk etmektedir. Karakterlerini iyilik ve kötülük kutuplarında sabitlemeden buldukları koşullar çerçevesinde değerlendirmekte, onların değişim ve dönüşüm hikâyelerini öne çıkarmakta, böylece okurun yanlışların nelerden kaynaklandığına ve nasıl düzeltilebileceğine dair empati yaparak bir fikir edinmesine olanak sağlamaktadır. *Muallime*'deki kadınlar arası diyalog ve deneyimler bu açıdan değişim ihtimaline dair düşünmeye teşvik ederken okurun bu deneyimleri kadınlık üzerinden yorumlamasına, eleştirel bir yaklaşım getirebilmesine zemin oluşturmakta ve böylece kadın öznelliğinin inşasına katkı sunmaktadır.

Kaynaklar

- Altuğ, Fatih. "Hissiyatı Tercüme Etmek: Fatma Fahrünnisa'nın 'Dilharab' Romanında Tecrübe ve Duygulanımlar." *Yeni Türk Edebiyatı*, s. 16 (2017): 8-29.
- Booth, C. Wayne. *Kurmacanın Retoriği*. Çeviren Bülent O. Doğan. İstanbul: Metis, 2010.
- Bora, Aksu. *Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası*. İstanbul: İletişim, 2010.
- Derviřcemalođlu, Bahar. "Feminist Anlatıbilim Üzerine." *Yeni Türk Edebiyatı*, s. 16 (2017): 61-79.
- _____. *Anlatıbilime Giriş*. İstanbul: Dergâh, 2014.
- Emine Semiye. *Muallime*. Hazırlayan Hazel Melek Akdik. İstanbul: Turkuvaz, 2021.
- Gürbilek, Nurdan. "Erkek Yazar, Kadın Okur." *Kör Ayna, Kayıp Şark: Edebiyat ve Endişe*. İstanbul: Metis, 2010.
- Irzik, Sibel. "Öznenin Vefatından Sonra Kadın Olarak Okumak." *Kadınlar Dile Düşünce: Edebiyat ve Toplumsal Cinsiyet*. Derleyenler Sibel Irzik ve Jale Parla. İstanbul: İletişim, 2004.
- Jahn, Manfred. *Anlatıbilim*. Çeviren Bahar Derviřcemalođlu. İstanbul: Dergâh, 2012.

- Karaca, Şahika. "Emine Semiye: Hayatı-Fikir Dünyası-Sanatı-Eserleri." Doktora Tezi. Erciyes Üniversitesi, 2010.
- Köroğlu, Erol. "Aşırılık, Suç ve Düzeni (Tefrika) Romanda Yazmak: *Dürdane Hanım Örneği*." *İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi*, s. 47 (2014): 127-170.
- Kurnaz, Şefika. *Osmanlı Kadın Hareketinde Bir Öncü: Emine Semiye - Hayatı, Sanatı, Fikirleri*. İstanbul: Timaş, 2008.
- Lanser, Susan S. "Sexing the Narrative: Propriety, Desire, and the Engendering of Narratology." *Narrative*, s. 3 (1995): 85-94.
- Page, Ruth E. "Feminist Narratology? Literary and Linguistic Perspectives on Gender and Narrativity." *Language and Literature*, s. 12 (2003): 43-56.
- Toska, Zehra. "Haremde Kadın Partisine Giden Yolda Kadın Dergileri, Gündemleri ve Öncü Kadınlar I." *Defter*, s. 21 (1994): 117-142.